

CZU 159.9:373.41

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИЗ МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ В
СРЕДНЕЕ ЗВЕНО**

Наталия ГУЦУ, asistent univ.,
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

***Abstract** Any transitional periods raise specific problems that require special attention. This can also include the transition of students from primary school to secondary education. Changed learning conditions*

place higher demands on intellectual and personal development.

Любые переходные периоды являются очень ответственными этапами возрастного развития. Они выдвигают много специфических проблем, которые требуют внимания не только психолога, но и педагогов, родителей. Изменившиеся условия учения предъявляют более высокие требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у них определенных учебных знаний, учебных действий, к уровню развития произвольности, способности к саморегуляции и т.п. На данных этапах развития, по мнению Л.С. Выготского, ребёнок становится трудновоспитуемым из-за того, что изменение педагогической системы, применяемой к ребёнку, не поспевает за быстрыми изменениями его личности.

Переходы детей из детского сада в школу, из начального в среднее звено школы, традиционно считаются педагогически сложными школьными проблемами, а периоды адаптации в 1 классе, 5 классе являются труднейшими периодами школьного обучения. Под школьной адаптацией понимается умение ребёнка приспосабливаться к новой системе социальных условий, новым отношениям и требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности. Адаптированный ребёнок – это ребёнок, который может раскрыть свой интеллектуальный личностный потенциал в новой для него ситуации развития.

Пятый класс является переломным этапом в жизни и развитии детей. От одного ученик учителя попадает сразу ко многим, каждый из которых предъявляют ему особые требования.

Усложняется содержание учебных предметов. Меняются методы преподавания. От детей требуется большая самостоятельность. Растёт значение отношений со сверстниками. Система обучения предъявляет высокие требования к интеллектуальному, личностному, волевому развитию, к уровню деятельности, объёму, качеству знаний. Новая позиция связана с перестройкой отношений детей к учению, роли ученика, урокам, учителю. Дети начинают задумываться и осознавать свои интересы, возможности, у них начинает формироваться устойчивая самооценка. Успешность продвижения школьников зависит от их способностей успешно адаптироваться к изменениям условий обучения [3].

В психолого-педагогической литературе школьникам возраста, переходного из младшей в среднюю школу, приписывают черты младших школьников или подростков. Часто психологический возраст этой группы детей определяется принадлежностью к определённому социальному институту – это начальная школа или гимназия.

Особенности психического и личностного развития школьников на стыке этих возрастов раскрыты в работах Л.И. Божович, В.В. Давыдова, Т.В. Драгуновой, И.В. Дубровиной, А.В. Захаровой, А.К. Марковой, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др.

В зарубежной психологии большое внимание психологическим особенностям 10-12-летних детей было уделено Ж.Пиаже, З. Фрейд, Э. Эриксон.

Находясь на стыке двух возрастов, в предкритической фазе, дети становятся неуправляемыми. Но одновременно они удивительно гибки, пластичны, готовы к переменам и открыты для сотрудничества.

В этом возрастном периоде происходят существенные изменения в психике ребенка. Усвоение новых знаний, представлений об окружающем мире перестраивает сформированные житейские понятия, а школьное обучение способствует развитию теоретического мышления в доступных этому возрасту формах. В 10-12 лет отмечается переход от стадии конкретных операций к стадии формальных операций, характеризуемой преобладанием гипотетико-дедуктивного подхода в решении задач над эмпирико-интуитивным. У детей появляются способности вырабатывать стратегии поиска и организации информации.

Формирования нового уровня мышления (мышление в понятиях), ведет к перестройке всех остальных психических процессов. Именно перестройка всей познавательной сферы в связи с развитием теоретического мышления составляет основное содержание умственного развития к концу младшего школьного возраста. Хотя мышление учеников этого возраста не столь абстрактно и систематично как у более старших школьников: оно рефлексивно, т.е. ученики способны осознавать процессы своего мышления, умственные, речевые и мнемонические стратегии.

- Развитие рефлексии (самоанализа, размышления, самонаблюдения) преобразует не только познавательную деятельность учащихся, но и характер их отношения к окружающим людям и к самому себе: у ребенка складывается свои собственные представления об академических, атлетических способностях, о физических и личностных характеристиках, определяющих популярность среди сверстников[2].

Новообразованиями данного возраста являются также произвольность и способность к

саморегуляции. Произвольность характеризуется тем, что у детей завершается развитие произвольной памяти, внимания, мышления, произвольной становится организация деятельности. Способность к саморегуляции заключается в психологической готовности ребенка осваивать навыки саморегуляции и применять их на практике, стабилизируя свое эмоциональное состояние.

В периоде 10-12 лет, рефлексия, саморегуляция, произвольность проходят только начальный этап формирования. В дальнейшем они закрепляются и усложняются, распространяясь не только на ситуации, связанные с учебной деятельностью, но и на другие сферы жизнедеятельности ребенка. Произвольность поведения проявляется преимущественно в учебной деятельности, в ситуациях, где требуется решение нравственных проблем. Моральная саморегуляция поведения происходит именно на данном этапе[5].

Изменяется отношение школьников к процессу обучения. Несмотря на то, что учеба остается их основной деятельностью, она теряет свое ведущее значение в психическом развитии учащихся. Учебная деятельность продолжает быть общественно оцениваемой, по-прежнему влияет на содержание и степень развитости интеллектуальной, мотивационной сфер личности учащихся, но ее роль и место в общем развитии детей существенно меняются. Это характеризуется снижением успеваемости, ослаблением мотивации учения и выходом на первый план общения со сверстниками. Может возникнуть «мотивационный вакуум», когда прежние представления многих детей уже не устраивают, а новые еще не осознаны, не оформились, не возникли. Поэтому многие пятиклассники на вопрос: «Любишь ли ты учиться?» отвечают: «Не знаю» [5].

Школьники – пятиклассники не всегда осознают свои переживания, часто они даже не могут сформулировать свои трудности, проблемы, вопросы. Это становится причиной возникновения психологической незащищенности перед новым этапом развития. Путь, по которому пойдет становление личности школьника, во многом зависит от того, насколько успешно будет протекать этот этап взросления.

Зарождающееся чувство взрослости, переориентация многих аспектов идентификации с родителями на сверстников приводит к социально-психологическому экспериментированию идентичностью. Можно предположить, что именно такое экспериментирование является ведущей деятельностью в предпубертатном возрасте.

Но самое важное психологическое новообразование этого возрастного - это «чувство взрослости», которое является результатом осознания ребенком своих изменений, развитие рефлексии в сфере самопознания. Это новообразование, по мнению Истратовой О.Н. и Эксакусто Т.В. проявляются в следующем:

- Новая личностная позиция по отношению к учебной деятельности, которая выражается в тенденции ученика стать субъектом собственной учебной деятельности. Он должен принимать и понимать смысл учения для себя, осуществлять волевые и учебные усилия, находить приоритеты, заниматься самообразованием. Ведущим мотивом учения становится мотив собственного познания.
- Новая личностная позиция по отношению к школе, которая проявляется в осознание школьника как субъекта внутришкольных отношений. Он занимает самостоятельную и равноправную позицию по отношению к взрослым, учится сочетать ее с уважением к мнению старших.
- Новая личностная позиция по отношению к сверстникам, которая проявляется в формировании устойчивых эмоциональных связей со сверстниками, основанная на его социальной зрелости, конструктивности во взаимоотношениях. Внутригрупповая жизнь класса начинает формироваться и развиваться автономно от влияния взрослых[2].

В ходе профилактической деятельности психологу необходимо опираться на сильные стороны ученика, представленные в основных психологических новообразованиях:

1. Произвольность, интеллектуализация всех психических процессов, их внутреннее опосредование.
2. Осознание своих собственных изменений, развитие рефлексии.

Адаптация к гимназии будет успешной, если в реальном психолого-педагогическом статусе ученика 4-го класса будут развиваться черты пятиклассника. А в 5 классе, развивая навыки общения, повышая уровень социальной зрелости, психолог будет способствовать формированию выше названных позиций у школьников.

Литература:

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - М.:Тенезис, 2000.- 298 с.
2. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы. - Ростов н/Д: Феникс,2008.- 510с.
3. Рабочая книга школьного психолога / под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Просвещение,1991.-303с.
4. Цукерман Г.А Десяти –двенадцатилетние школьники: «ничья земля» в возрастной психологии./